

Checklist

para Pacientes com Válvula Metálica

Cuidar da válvula metálica fica mais simples quando você sabe o que precisa acompanhar. Para isso, esse check-list foi feito para ajudar você a organizar sua rotina e manter tudo sob controle.

INR

- Mantenha o seu INR dentro da faixa indicada pelo seu médico;
- Procure seu médico e siga as orientações sempre que houver mudanças de valor.

Consultas e exames de rotina

- Consulte seu cardiologista sempre que em casos de dúvida;
- Faça seus exames nos prazos recomendados;
- Realize suas consultas sempre no prazo determinado;

Atenção aos sinais de alerta:

- Sangramentos incomuns (nariz, fezes, urina);
- Falta de ar, dor no peito ou palpitação;
- Fraqueza ou dormência de um lado do corpo;
- Manchas roxas grandes ou frequentes;
- Febre prolongada;
- Dor de cabeça forte e fora do habitual.

Uso dos remédios

- Se atente ao horário do anticoagulante;
- Não pule doses e não faça reajuste por conta própria.

Cuidados do dia a dia

- Mantenha a alimentação equilibrada;
- Pratique exercícios liberados pelo seu médico;
- Cuide da saúde bucal para evitar infecções;

Plano de segurança pessoal

- Saiba qual hospital de referência local;
- Tenha anotado o nome de sua válvula e a faixa ideal do INR;
- Informe familiares e pessoas próximas sobre o uso de anticoagulante, para eventuais emergências.

Entre nesse qrcode para acessar um eBook especial para você!